

Demokrat Parti Dönemi Basını ile İlgili Yapılmış Çalışmaların Konu İçeriği Bakımından İncelenmesi

An Examination of The Studies Conducted on The Democratic Party Period Press in Terms of Their Subject Content

Ali Rıza Altınordu¹

¹ Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, Orcid No: 0000-0002-5528-7999, İzmir, Türkiye.

ÖZET

Türkiye’de Demokrat Parti üzerine ister akademik olsun ister bağımsız olsun araştırmacılar tarafından konuyu farklı şekillerde ele alan çalışmalar yapılmıştır. Bu alanda birçok tez çalışması yapıldığı, makale yazıldığı, kitapların yayınlandığı ve seminer, panel tarzı toplantılarda konu üzerine tartışmaların yapıldığı bilinmektedir. Bu çalışmalar içinde Demokrat Parti döneminde yayın yapmış gazetelerin kaynaklık yaptığı çalışmalar azımsanmayacak kadar fazladır. Basın dönemin nabzını tutması birinci elden kaynak özelliği taşıması bakımından bir kişi, konu, kurum, dönem vb. bir alanla ilgili yapılacak araştırmalarda genellikle ilk olarak başvurulan kaynakların başında gelmektedir. Bu çalışma Demokrat Parti dönemi basını ile ilgili seçtiğimiz yirmi tez üzerinden bu alanda çalışmaların nasıl yürütüldüğünü incelemektedir. Yapılan kaynak taraması neticesinde tez, makale ve yayınlanmış kitap olarak toplamda doksan yedi kaynağa ulaşılmıştır. Bu doksan yedi çalışmanın yıllara göre dağılımları, üniversitelere göre dağılımları, bölgesel dağılımları üzerinde de durularak konu ayrıntılandırılmaya çalışılmıştır. Bu kaynaklardan birbirine konu bakımından yakın olan yirmi tez çalışması seçilerek incelenmiştir. Bu şekilde çalışmada bütünlük oluşturulmak istenmiştir. İnceleme neticesinde çalışmaların dönemle ilgili hangi konulara değindikleri, basın kaynaklarından nasıl yararlandıkları ve basın kaynaklarının dönemle ilgili sunduğu bilginin türü ve miktarı belirlenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Demokrat Parti, Basın, Literatür, Literatür İncelemesi, Yerel Basın

ABSTRACT

Studies on the Democratic Party in Turkey have been conducted by researchers, whether academically or independently, addressing the subject in various ways. It is known that on this subject numerous thesis studies have been carried out, articles have been written, books have been published and discussions have been held in seminars and panel-style meetings. Among these studies, those based on newspapers published during the Democratic Party period are significant sources, reflecting the pulse of the press of that period and serving as primary sources for research on individuals, subjects, institutions, periods, etc. It is generally one of the first sources consulted in research on a field. This study examines how studies in this field have been carried out through the twenty theses we selected regarding the press during Democratic Party period. Through a thorough review of literature, a total of ninety-seven resources were found in the form of theses, articles and published books. The distribution of these ninety-seven works by year, university, and region was analyzed to provide detailed insights into the subject. Twenty thesis studies, closely related in terms of subject matter, were selected for examination to ensure coherence and integrity in the study. As a result of the review, it was aimed to determine the topics addressed by these studies concerning the period, how they benefited from press sources, and the type and quantity of information provided by press sources about the period.

Key Words: Democratic Party, Press, Literature, Literature Review, Local Press

GİRİŞ

“Basın; politika, ekonomi, kültür ve daha başka konularda haber ve bilgi vermek için, yorumlu veya yorumsuz, her gün veya belirli zaman aralıklarıyla çıkarılan yayınlardır.” diğeri bir ifadeyle “Belirli zamanlarda basılıp, her çeşit haber ve fikirleri topluma ulaştıran tüm yayın ürünleridir (Eraslan, 2018;134).” Bu bağlamda basın, tabiatı gereği öğrenmeye meyilli olan insanın öğrendiklerini yaymak amacıyla kullandığı bir unsur olarak ortaya çıkmıştır (Eraslan, 2018;135). Düşünceye etki etmesiyle (Akarcılı, 1989;265) toplumun yönlendirilmesinde önemli bir araç haline gelmiştir (Şavkılı ve Akyıldız, 2019;758).

Günümüzde yazılı unsurlardan başka görsel ve işitsel unsurları da içinde barındıran basının insanlar üzerindeki etkisi çok yönlüdür (Okumuş, 2018;37). Bu çok yönlülük içinde basının ana işlevi insanları

Citation: Altınordu, A. A. (2024) “Demokrat Parti Dönemi Basını ile İlgili Yapılmış Çalışmaların Konu İçeriği Bakımından İncelenmesi”, International QMX Journal, 3(3), 1405-1421. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

bilgilendirmektir (Ilgaz, 2003;178). Bilgilendirme işlevinin yanında “toplumsallaştırmak, güdülemek, tartışma ortamı yaratmak, eğitim, kültürel gelişmeye katkıda bulunmak, eğlendirmek ve toplumsal bütünleşmeyi yerine getirmek” (Dağtaş ve Dağtaş, 2007;15) gibi işlevleri de bulunmaktadır. Tüm bu işlevler yanında basın en önemli işlevi meşrulaştırmadır. Meşrulaştırma işlevini diğer bir işlev olan bilgilendirme yoluyla gerçekleştirir. Toplumla gereken bilgi ve dokümanlar sunularak toplumun sunulan bilgiyi kabul etmesi sağlanır. Bu yöntemle sunulan bilginin meşruiyeti sağlanmış olur (Okumuş, 2018;38).

Basının var olan işlevleri onun dünyada *4.güç* olarak adlandırılmasını sağlamıştır (Bulut, 2018;71). Demokratik toplumlarda engellemelere maruz kalmadan işlevlerini yerine getirebilen basın (Taşdemir, 2005;173), yasama, yürütme ve yargıdan sonra gelen güç olarak tanımlanmıştır (Pancar ve Öğredik, 2013;71). Basının bu gücü iktidarı halk adına denetlemesinden kaynaklanmaktadır. Halk bilgilendirilirken halk adına iktidar eleştirilmekte bu sayede bir denetim mekanizması oluşturmaktadır (Gezgin, 2006;165).

Basının gücü basın – siyaset ilişkisinin doğmasına da sağlamıştır. Basının toplumu etkileme gücü meşruiyetini sağlamak isteyen iktidarlar için yaşamsal bir unsur olmuştur (Pancar ve Öğredik, 2013;84). Basın gündemin belirlenmesinde etkili olduğundan iktidarlar meşruiyetlerini sağlamak için basına bağımlı bir hale gelmişler (Terkan, 2007;562) ve basının desteğini sağlamaya çalışmışlardır (Asker, 2019;163).

İktidarlar her ne kadar basının desteğini almaya çalışmışlarsa da meşruiyetlerinin önünde engel teşkil eden bu unsura karşı endişe içinde olmuşlardır. Basının iktidarı denetleme işlevi bu endişenin nedeni olmuştur (Gezgin, 2006;166). “Bu açıdan bakıldığında Türkiye’de, iktidar- basın ve muhalefet-basın ilişkilerinde; siyasal partilerin iktidardayken basın özgürlüğünü sınırlayıcı, muhalefetyken ise basın özgürlüğünü savunucu özelliğinin ortaya çıktığı söylenebilir (Asker, 2019;164).”

1946 yılında Türkiye’de çok partili hayata geçilmesiyle iktidar – basın ilişkilerinde hareketlenme başlamış (Asker, 2019;164), bu hareketlenme 1950 yılıyla birlikte farklı bir boyut kazanmıştır (Bulut, 2018;76). Demokrat Parti 1950 genel seçimini kazanıp iktidara geldikten sonra 5680 sayılı Basın Kanunu’nu ile basın lehine düzenlemeler yapmıştır. Fakat 1954 yılından sonra çıkardığı kanunlarla basın aleyhine eylemlerde bulunmaya başlamıştır (Demir, 2017;20). Muhalif basına yönelik bu eylemler bir baskı politikası haline dönüşerek 1960 yılına kadar artarak devam etmiştir (Bulut, 2018;76).

Demokrat Parti’nin 1950 yılında iktidara gelmesiyle çok partili hayata geçişin sağlanmış olması ve sonrasında yaşanan olaylar dönem üzerine çalışma yapan araştırmacılar için basını önemli bir kaynak haline getirmektedir. Özellikle yerel basın bu konuda dikkatleri daha fazla çekmektedir. Yerel basın “*Yurdun muhtelif yerlerinde, özellikle büyük kentler dışındaki yerleşim birimlerinde, il, ilçe ve beldelerde günlük, haftalık ya da daha fazla aralıklarla yayınlanan, yayımlandıkları mahallin haber, havadis ve sorunlarını dile getiren, halkın isteklerini ilgililere aksettirmeyi hedefleyen yazılı basın organlarıdır* (Ilgaz, 2003;179).” şeklinde tanımlanmaktadır. Yerel basın genel olarak yayınladığı bölgenin gündemini ele almaktadır. Ulusal basında yer verilmeyen, ülke genelini ilgilendirmeyen gelişmeler yerel basında haber olarak yer bulmuştur. Bu bakımdan yerel sorunları anlamak için yerel basın önemli bir kaynak niteliğindedir (Yaşın, 2019;116).

Bu çalışmada Demokrat Parti Dönemi’nde yayınlanmış olan ulusal ve yerel gazetelerden yola çıkılarak oluşturulmuş akademik çalışmalar incelenmiştir. Ana kaynak olarak seçilen gazetelerin olayları ele alış biçimleriyle araştırılan konu için ne kadar bilgi sunduklarına, araştırmacının var olan bilgiyi işleme yöntemine ve araştırılan dönemle ilgili hangi konulara ağırlık verildiği gibi konular üzerine açıklama yapılmaya çalışılmıştır.

ÇALIŞMANIN AMACI

Bu çalışma Demokrat Parti Döneminde yayınlanmış olan gazeteleri ana kaynak olarak seçip kullanan akademik araştırmacıların araştırmalarında gazetelerden nasıl faydalandıklarını belirlemek amacıyla yapılmıştır.

ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ

Bu çalışma Demokrat Parti Dönemi Basını ile ilgili bir literatür incelemesidir. Buradan hareketle Demokrat Parti döneminde yayınlanmış ulusal veya yerel gazeteleri araştırmalarında ana kaynak olarak kullanan araştırmacıların eserlerine yönelik bir literatür taraması yapılmıştır.

Elde edilen eserlerin ele aldıkları konuyu nasıl çalıştıkları, Demokrat Parti dönemiyle ilgili genel bir tarih aktarımı mı yapıldığı yoksa tematik konuların mı seçildiği, genel tarih aktarımında hangi konular üzerinde fazlaca durulduğu ve Demokrat Parti dönemi basını ile ilgili literatürün hangi aşamada olduğu gibi konular üzerinde durulmuştur. Ayrıca araştırmacıların Demokrat Parti dönemi ile ilgili hangi konulara ağırlık verdiklerine değinmek için tablo oluşturma yöntemi kullanılmıştır. Bu şekilde incelenen çalışmaların hangilerinin hangi konu üzerinde yoğunlaştıkları gösterilmeye çalışılmıştır.

VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE BULGULAR

Değerlendirilmesi yapılacak akademik çalışmalara ulaşmak için tarama metodundan yararlanılmıştır. Demokrat Parti Dönemi Basını ile ilgili yapılan akademik çalışmalara ulaşmaya çalışılmıştır. Bunun için YÖK Ulusal Tez Merkezi, Milli Kütüphane, Beyazıt Devlet Kütüphanesi, İzmir Milli Kütüphanesi, Türk Tarih Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi gibi kurumların veri tabanları ile Ulakbim, Dergipark, İslam Ansiklopedisi ve Google Akademik gibi sitelerin veri tabanlarından faydalanılmıştır. Ayrıca tespit edilen kaynakların kaynakçalarından da faydalanılmıştır.

Tarama neticesinde Demokrat Parti Dönemi basını ile ilgili 4 doktora tezi, 50 yüksek lisans tezi, 40 makale ve 3 kitap olmak üzere toplamda 97 çalışmaya ulaşılmıştır. Çalışmalardan en eski tarihlisi 1988 yılına ait olup en yeni çalışma 2021 tarihlidir. Hangi yılda kaç çalışma yapılmış olduğu ise tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1: Ulaşılan Çalışmaların Yıllara Göre Dağılımı

Yılı	Akademik Araştırma Sayısı
1988	1
1996	1
1997	1
2000	3
2001	1
2002	1
2003	1
2004	1
2005	1
2006	1
2007	3
2008	-
2009	6
2010	6
2011	3
2012	5
2013	5
2014	10
2015	3
2016	3
2017	6
2018	9
2019	15
2020	9
2021	2
Toplam	97

Tablo 1’de görüldüğü gibi tarama neticesi ulaştığımız eserlerin ağırlıklı olarak 2000’li yıllara ait olduğu, 2000’li yıllar içinde ise 2009 yılından sonra Demokrat Parti dönemi basını ile ilgili çalışmalarda artış olduğunu görmekteyiz. Çalışmamızda bu eserlerin hepsinin incelenmesi çalışma açısından verimli olmayacağından ele aldıkları konular bakımından benzerlikleri olan 20 yüksek lisans tezinin incelenmesine karar verilmiştir. Buna göre incelediğimiz eserlerin yıllara göre (Bkz. Tablo 2) ve çalışıldıkları üniversitelere göre dağılımları (Bkz. Tablo 3) şu şekildedir;

Tablo 2: İncelenen Eserlerin Yıllara Göre Dağılımı

Yılı	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Akademik Araştırma Sayısı	1	2	1	-	2	1	2	1	1	1	5	3

Tablo 3: İncelenen Çalışmaların Çalışıldıkları Üniversitelere Göre Dağılımı

Üniversite Adı	Üniversitelerde DP Dönemi Basını ile İlgili Yapılan Çalışmaların Sayısı
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi	1
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi	3
Dicle Üniversitesi	1
Dumlupınar Üniversitesi	5
Erzurum Teknik Üniversitesi	1
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi	1
Fırat Üniversitesi	1
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi	1
Kocaeli Üniversitesi	1
Mardin Artuklu Üniversitesi	1
Marmara Üniversitesi	1
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi	1
Süleyman Demirel Üniversitesi	1
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi	1

Tablo 2’de görüldüğü üzere çalışmamızda incelediğimiz eserler, Demokrat Parti dönemi basını ile ilgili çalışmaların yoğunlaştığı, 2000’li yıllara ait eserlerdir. Tablo 3’de görüldüğü üzere ise incelediğimiz 20 eserin toplamda 14 farklı üniversitede çalışılmış olduğunu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile Dumlupınar Üniversitesi’nde diğer üniversitelere göre Demokrat Parti Dönemi basını ile ilgili fazlaca yapıldığını görmekteyiz.

İncelenen 20 çalışma içinde Ege bölgesindeki iller hariç geriye kalan 6 bölge illerinin Demokrat Parti dönemi basınıyla ilgili çalışmaları mevcuttur. Konuyla ilgili veriler Tablo 4’te sunulmuştur.

Tablo 4: İncelenen Çalışmalarda Kullanılan Gazetelerin Ait Olduğu Bölge ve İller Dağılımı

Bölge	İller	Akademik Çalışma Sayısı
Marmara	Bursa	1
	Edirne	1
	İstanbul	1
	Kocaeli	2
Karadeniz	Amasya	1
	Kastamonu	1
	Samsun	1
	Eskişehir	1
İç Anadolu	Konya	1
	Akşehir (Konya)	1
	Yozgat	1
	Maraş	1
Akdeniz	Diyarbakır	1
	Mardin	1
Güneydoğu Anadolu	Bingöl	1
	Elazığ	1
	Erzurum	1
	Malatya	1

Tablo 4 incelendiğinde Demokrat Parti dönemi basını ile ilgili yapılan çalışmaların hangi bölgeye ait olduğu ve bölge içinde hangi illerin yerel basın kaynaklarının kullanıldığı anlaşılmaktadır. Tablodaki toplam sayı 19’dur. Geriye kalan bir çalışma doğrudan gazeteyi inceleme üzerine yapıldığından tabloda yer verilmemiştir. Bu çalışma ise Seçil Duman’a ait olan *Adnan Menderes Dönemi Gazete İncelemesi: Cumhuriyet Gazetesi Örneği* adlı yüksek lisans tezidir.

LİTERATÜR İNCELEMESİ

Demokrat Parti dönemi basını ile ilgili ulaştığımız eserlere baktığımızda genel olarak tek bir ilin basınından yola çıkılarak DP dönemi gelişmelerinin aktarılmaya çalışıldığı ve dönemle ilgili gündemi meşgul etmiş gelişmelerin tematik başlıklarla ele alındığı gözlemlenmektedir. Çalışmamızda incelediğimiz eserlerde tek bir şehre odaklanmış olan eserler fazlaca olduğu gibi tematik olarak

konusunu sınırlandırmış olan eserlerde bulunmaktadır. Bilgehan Doğan, *Bursa Basınında Demokrat Parti (1950 – 1960)* adlı çalışmasında Bursa ili yerel gazetelerinden yola çıkarak bizlere Demokrat Parti Tarihini sunmaya çalıştığı görülmektedir. Tuğçe Erdoğan'ın ise *Kocaeli Basınına Göre 1950 – 1960 Türk Dış Politikası* adlı çalışmasında DP dönemi dış politikasını konu olarak seçerek dönemle ilgili genel bir tarih aktarımı yerine tematik bir konu sunmayı amaçladığı görülmektedir. Verdiğimiz bu iki örnekten hareketle çalışmamızda incelediğimiz 20 eseri tanıtmak için eserlerin yazar ve ad bilgileri tablo 5'te sunulmuştur.

Tablo 5: İncelenen Akademik Çalışmalar

S.N.	Araştırmacı Ad-Soyadı	Akademik Eser Adı
1	Aliye Küçükpınar	Maraş Basınında Demokrat Parti (1946 – 1960)
2	Aydın Ögredik	Demokrat Parti Döneminde Diyarbakır'da Siyasi, Ekonomik ve Sosyal Hayat (Yerel Basına Göre)
3	Betül Tekinsoy	Demokrat Partili Yıllarda Siyasetin Konya Basınına Yansıması (1946 – 1960)
4	Bilgehan Doğan	Bursa Basınında Demokrat Parti (1950 – 1960)
5	Çiğdem Aydoğmuş	İstanbul Basınına göre Demokrat Parti Dönemi İktidar – Muhalefet İlişkisi (1950 – 1960)
6	Faraç Çobanoğlu	Çok Partili Döneme Geçişin Yerel Basına Etkisi: 1950 – 1960 Demokrat Parti Dönemi Mardin Basını
7	Fatih Fidan	Kocaeli Basınında Demokrat Parti İktidarı (1950 – 1960)
8	Feyza Işık	Amasya Basınında Demokrat Parti (1950 – 1960)
9	Fulya Arslan	Edirne Yerel Basını Penceresinden Demokrat Parti Dönemi (1950 – 1960)
10	Hakan Yılmaz	Kastamonu Basınında Demokrat Parti (1946 – 1960)
11	İrfan Durmuş	1950 – 1960 Demokrat Parti İktidarının Elâzığ Basınındaki Yansımaları
12	Mehmet Ali Duran	Yozgat Basınında Demokrat Parti İktidarı (1950 – 1960)
13	Mehmet Dodur	Demokrat Parti Döneminde Samsun'da Yapılan Siyasi Parti Mitinglerinin Basına Yansımaları
14	Merve Aslan	Demokrat Parti Döneminde Yerel Gazete Örneği: Demokrat Akşehir Gazetesi (1952 – 1960)
15	Seçil Duman	Adnan Menderes Dönemi Gazete İncelemesi: Cumhuriyet Gazetesi Örneği
16	Seda Hasdemir	Demokrat Parti'nin İktidara Gelişiminin Erzurum'a Yansıması (Erzurum Gazetesi'ne Göre)
17	Taner Hüseyin Demir	Demokrat Parti Döneminde Malatya'da Muhalif Basın: Malatya Postası ve Yeni Malatya Postası Örnekleri
18	Teoman Karakaplan	Eskişehir Basınında Demokrat Parti İktidarı (1950 – 1960)
19	Tuğba Yolcu	Bingöl Yerel Basınına Göre Siyasi Hayat ve Demokrat Parti (1950 – 1960)
20	Tuğçe Erdoğan	Kocaeli Basınına Göre 1950 – 1960 Türk Dış Politikası

Yerel basın kaynaklarının ana kaynak olarak seçildiği bu çalışmalarda araştırmacıların geneli kaynak olarak kullandıkları gazetelerin tanıtıldığı bir bölüme yer vermişlerdir. Gazetelerin hangi yılda yayına başladığı, haftada kaç gün yayımlandıkları, gazete fiyatı, gazetelerin değindikleri konular, yaşadıkları sıkıntılar, gazete çalışanlarının isimleri ve kısa özgeçmişleri gibi bilgiler verilmiştir. Araştırmacıların yarısı gazete tanıtımına yer vermezken Betül Tekinsoy, Bilgehan Doğan, Çiğdem Aydoğmuş, Faraç Çobanoğlu, Fatih Fidan, Feyza Işık, Fulya Arslan, Hakan Yılmaz ve Teoman Karakaplan adlı araştırmacıların gazete tanıtımına yer verdikleri görülmektedir. Tanıtıma yer verenlerin sundukları bilgilerde farklılıklar mevcuttur. Hakan Yılmaz, *Kastamonu Basınında Demokrat Parti* adlı eserinde gazeteleri yayınlayan kişilere, gazetelerin yayına başlama ve bitiş tarihlerine, haftada kaç gün yayınladığını gibi bilgilere yer verirken; Faraç Çobanoğlu, *Çok Partili Döneme Geçişin Yerel Basına Etkisi: 1950 – 1960 Demokrat Parti Dönemi Mardin Basını* adlı eserinde Hakan Yılmaz'ın değindiklerine ek olarak gazetede çalışan kişilerin isimlerine ve kısa biyografilerine, gazetelerin yayın politikalarına, gazetelerin hangi sayılarına ulaşıldığı bilgisine, gazetelerin gelir kaynaklarına ve ekonomik sorunları gibi bilgilere yer vermiştir. Çobanoğlu'nun çalışmasının basın temasında çalışılmış olması gazetelerin tanıtımına geniş yer verilmesini sağlamıştır.

Gazetelerin tanıtımı yanında çalışılan ilin yerel tarihine ve yerel basın tarihine yer veren çalışmalarda bulunmaktadır. Fulya Arslan, *Edirne Yerel Basını Penceresinden Demokrat Parti Dönemi* adlı çalışmasında hem Edirne yerel tarihine hem de yerel basın tarihine yer vermiştir. Arslan, yerel basın tarihini Osmanlı döneminden başlatarak araştırmanın konusu olan DP döneminde sonlandırmıştır. Araştırmacılarından beşinin çalıştıkları şehrin yerel tarihine, dördünün ise çalıştıkları şehrin yerel basın tarihine yer verdiği görülmektedir. Konu ile ilgili veriler Tablo 6'da sunulmuştur.

Tablo 6: İncelenen Çalışmaların Ele Aldıkları Konular (Yerel Tarih ve Yerel Basın, Gazetelerin Tanıtılması, Yerel Basın Tarihi)

	Yerel Tarih	Osmanlı'dan Cumhuriyete Basının Gelişimi	Yerel Basın Tarihi	Yerel Gazetelerin Tanımı	Yerel Dergilerin Tanımı	Yerel Basının Gelişimi	Gazetelerin Yayın Politikası	Yerel Basının İktidara ve Muhalefete Yaklaşımı	Yerel Basında Köşe Yazarlığı	Yerel Basında Polemik Kültürü	Yerel Basının Sorunları (Gelir Kaynakları – Ekonomik Sorunlar)	Gazetede Çalışan Kişilerin Tanıtılması
Aliye KÜÇÜKPINAR												
Aydın ÖĞREDİK	X		X									
Betül TEKİNSOY				X								
Bilgehan DOĞAN			X	X								
Çiğdem AYDOĞMUŞ			X	X								
Faraç ÇOBANOĞLU			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Fatih FİDAN		X	X	X								
Feyza IŞIK			X	X								
Fulya ARSLAN	X	X	X	X								
Hakan YILMAZ			X	X								
İrfan DURMUŞ												
Mehmet Ali DURAN	X		X									
Mehmet DODUR	X											
Merve ASLAN		X	X				X					X
Seçil DUMAN												
Seda HASDEMİR												
Taner Hüseyin DEMİR			X									
Teoman KARAKAPLAN				X								
Tuğba YOLCU	X											
Tuğçe ERDOĞAN		X	X	X								

İncelediğimiz çalışmalar Demokrat Parti dönemi basını çerçevesinde DP'yi ele aldığından DP'nin kuruluşuyla başlayıp 27 Mayıs 1960 tarihi ile sonlanan dönem gelişmelerine genel itibariyle tüm çalışmalarda yer verilmiştir. DP'nin çok partili hayatın yerleşmesini sağlayan bir parti olması nedeniyle Mehmet Dodur, *Demokrat Parti Döneminde Samsun'da Yapılan Siyasi Parti Mitinglerinin Basına Yansımaları* adlı çalışmasında konuya giriş oluşturmak amacıyla Türklerde demokrasinin gelişimine değinmiştir. İncelediğimiz eserler içinde bu konuya değinen tek çalışma Dodur'un çalışmasıdır. Dodur devamında Atatürk dönemi çok partili hayata geçiş denemelerini ele almış onun gibi beş araştırmacı daha bu konuya değinmiştir. 1945 sonrası çok partili hayata geçişe neden olan iç ve dış etkenlere, Dörtlülük Takrir ve sonrasında DP'nin kurulmasına, 12 Temmuz beyannamesine neredeyse tüm araştırmacılar çalışmalarında yer vermiştir. Milli Kalkınma Partisi, Millet Partisi, Hürriyet Partisi ve diğer partilerin kurulması konularını ise araştırmacıların yarısı tarafından ele alınmıştır. Diğerlerinden farklı olarak İrfan Durmuş, *1950 – 1960 Demokrat Parti İktidarının Elâzığ Basınındaki Yansımaları* adlı çalışmasında Atatürk- İnönü rekabetine, İnönü'nün biyografisine yer vermiştir. Durmuş'la beraber Bilgehan Doğan, Çiğdem Aydoğmuş ve Teoman Karakaplan, Milli Şef dönemine değinmişlerdir.

Tablo 7: İncelenen çalışmaların ele aldıkları konular (Demokrasi ve Çok Partili Hayat Geçiş, DP ve Diğer Partilerin Kurulması)

	Türklerde Demokrasinin Gelişimi	Çok Partili Hayat Geçiş Denemeleri	Atatürk – İnönü Çekişmesi	İsmet İnönü Biyografisi	Milli Şef Dönemi	Çok Partili Hayata Geçiş / Geçiş Neden Olan İç ve Dış Etkenler	Dörtlü Takrir	Milli Kalkınma Partisi' nin Kurulması	Demokrat Partinin Kuruluşu	Millet Partisi ve Diğer Partiler	12 Temmuz Beyannamesi	Hürriyet Partisi' nin kurulması
Aliye KÜÇÜKPINAR						X	X	X	X	X	X	
Aydın ÖĞREDİK						X	X		X		X	
Betül TEKİNSOY						X	X		X	X	X	X
Bilgehan DOĞAN		X			X	X	X	X	X	X	X	
Çiğdem AYDOĞMUŞ		X			X	X	X	X	X	X	X	X
Faraç ÇOBANOĞLU		X				X						
Fatih FİDAN						X	X		X		X	X
Feyza IŞIK						X	X	X	X		X	
Fulya ARSLAN						X	X	X	X		X	
Hakan YILMAZ						X	X	X	X	X	X	
İrfan DURMUŞ			X	X	X	X	X	X	X		X	
Mehmet Ali DURAN						X	X	X	X	X	X	
Mehmet DODUR	X	X				X	X		X		X	
Merve ASLAN		X				X	X		X		X	X
Seçil DUMAN						X	X		X		X	
Seda HASDEMİR						X	X		X		X	
Taner Hüseyin DEMİR						X	X		X		X	
Teoman KARAKAPLAN					X	X	X	X	X	X	X	
Tuğba YOLCU		X				X	X		X		X	
Tuğçe ERDOĞAN						X	X		X			

Çok partili hayata geçişle beraber önemli bir unsur haline gelen seçimler genel olarak tüm araştırmacılar tarafından ele alınmıştır. 1946, 1950, 1954 ve 1957 genel ve yerel seçimleri araştırmacıların yarısından fazlası tarafından ele alınmıştır. 1946 ara seçimlerine sadece Feyza Işık, 1950 Malatya ara seçimleri sadece Teoman Karakaplan değinmiştir. Teoman Karakaplan'ın çalışması *Eskişehir Basınında Demokrat Parti İktidarı* başlığını taşımasına rağmen Malatya ara seçimlerine yer verilmiş olmasını bu seçimlerin Eskişehir basınında yer bulmuş olmasına bağlamak doğru olacaktır. Yine Karakaplan'ın ve Aliye Küçükpınar'ın *Maraş Basınında Demokrat Parti* adlı çalışmasında 1953 Uşak ara seçimlerine yer vermelerini aynı şekilde yorumlamak mümkün görünmektedir.

Tablo 8: İncelenen çalışmaların ele aldıkları konular (1950, 1954, 1957 Genel Seçimleri, Yerel Seçimler ve diğer seçimler)

	1946 Genel ve Yerel Seçimleri	1947 Ara Seçimleri	1950 Genel ve Yerel Seçimleri	1950 Malatya Ara Seçimi	1953 Uşak Ara Seçimleri	1951 Ara Seçimleri	1954 Genel ve Yerel Seçimleri	1957 Genel Seçimi	Muhtarlık ve İl Genel Meclisi Seçimleri	Seçimlerde Çalışılan Şehirden Seçilen Milletvekillerinin Tanıtılması	Bakanlar Kurulu Üyelerinin Tanıtılması	Seçim Kanununda Yapılan Değişiklikler
Aliye KÜÇÜKPINAR	X		X		X		X	X		X		X
Aydın ÖĞREDİK	X		X				X	X				
Betül TEKİNSOY	X		X				X	X	X	X		
Bilgehan DOĞAN	X		X			X	X	X	X		X	X
Çiğdem AYDOĞMUŞ			X				X	X				
Faraç ÇOBANOĞLU												
Fatih FİDAN			X				X	X				X
Feyza IŞIK	X	X	X									
Fulya ARSLAN												
Hakan YILMAZ	X		X				X	X				
İrfan DURMUŞ	X		X					X		X		
Mehmet Ali DURAN	X		X				X	X			X	
Mehmet DODUR	X		X				X	X				
Merve ASLAN	X						X	X	X			
Seçil DUMAN												X
Seda HASDEMİR	X		X						X			
Taner Hüseyin DEMİR			X				X	X				
Teoman KARAKAPLAN	X		X	X	X	X	X	X				
Tuğba YOLCU	X		X				X	X	X	X	X	X
Tuğçe ERDOĞAN												

Muhtarlık ve il genel meclisi seçimlerine, çalışılan şehirden seçilen milletvekillerinin tanıtılmasına, her seçim sonrası oluşturulan bakanlar kurulu üyelerinin tanıtılmasına ve seçim kanununda yapılan değişikliklere ise araştırmacıların yarısından azı çalışmasında yer ayırmıştır. Tematik bir çalışma olmaları nedeniyle seçimlerle ilgili hiçbir bilginin bulunmadığı çalışmalar Tuğçe Erdoğan'ın *Kocaeli Basınına Göre 1950 – 1960 Türk Dış Politikası* adlı çalışması ile Faraç Çobanoğlu'nun *Çok Partili Döneme Geçişin Yerel Basına Etkisi: 1950 – 1960 Demokrat Parti Dönemi Mardin Basını* adlı çalışmasıdır. Tematik bir çalışma olmamasına rağmen Fulya ARSLAN, *Edirne Yerel Basını Penceresinden Demokrat Parti Dönemi* adlı çalışmasında seçimlerle ilgili bir bilgiye yer vermemiştir. Seçimlere yer vermemiş olmasını yerel gazetelerde seçim konusunun çok fazla işlenmemiş olmasına ya da Arslan'ın seçim konusuna değinmek istememiş olması bağlayabiliriz. Arslan'ın çalışması incelendiğinde ikinci seçenek daha uygun görünmektedir. Çünkü çalışmada genel olarak ekonomik, sosyal, eğitim, sağlık, hukuk vs. alanlarında bilgilere yer verildiği görülmektedir.

DP kurulduktan ve seçimleri kazandıktan sonra her partinin yaptığı gibi kongreler düzenlemiştir. İncelediğimiz çalışmalarda bu kongrelerin tamamına Aliye Küçükpınar, Fulya Arslan, Teoman Karakaplan ve Tuğba Yolcu değinmiştir. Bu araştırmacıardan başka kongrelere çalışmasında yer verenler azınlıktadır. Tekinsoy ve Yolcu il ve ilçe kongrelerine de yer vermişlerdir. Mitinglere ise yine Tekinsoy ve Dodur yer vermiştir. Dodur'un *Demokrat Parti Döneminde Samsun'da Yapılan Siyasi Parti Mitinglerinin Basına Yansımaları* adlı çalışması mitinglerle ilgili tematik bir çalışma olması nedeniyle diğer çalışmalardan bu konuda ayrılmaktadır.

Demokrat Parti iktidara geldikten sonraki gelişmeler ve DP'nin icraatları araştırmacıların çoğu tarafından ele alınmıştır. Tematik çalışmalar yapan Aydın Ögredik, Faraç Çobanoğlu, Mehmet Dodur ve Tuğçe Erdoğan DP icraatları konusunda herhangi bir bilgiye çalışmalarında yer vermemişlerdir. Bunlar haricinde tematik çalışma yapmamış olmalarına rağmen DP icraatlarına değinmeyen diğer iki araştırmacı Feyza Işık ve Seda Hasdemir'dir. Seda Hasdemir, *Demokrat Parti'nin İktidara Gelişinin Erzurum'a Yansıması (Erzurum Gazetesi'ne Göre)* adlı çalışmasında genel itibariyle seçimlere değinmiştir. Feyza Işık ise çok partili hayata geçiş süreci, DP'nin kurulması, dış politika ve ekonomi alanında gelişmelere değinmiş DP icraatlarına çalışmasında yer vermemiştir.

Tablo 9: İncelenen çalışmaların ele aldıkları konular (Kongreler – Mitingler – Seçim Faaliyetleri)

	7 Ocak 1947 DP Birinci Kongre	20 Haziran 1949 DP İkinci Kongre	20 Ekim 1951 DP Üçüncü Kongre	15 Ekim 1955 DP Dördüncü Kongre	İl ve İlçe Kongreleri	Seçim Öncesi Siyasi Parti Faaliyetleri	Mitingler
Aliye KÜÇÜKPINAR	X	X	X	X			
Aydın ÖGREDİK						X	
Betül TEKİNSOY	X	X			X		X
Bilgehan DOĞAN	X	X					
Çiğdem AYDOĞMUŞ							
Faraç ÇOBANOĞLU							
Fatih FİDAN							
Feyza IŞIK	X						
Fulya ARSLAN	X	X	X	X			
Hakan YILMAZ							
İrfan DURMUŞ	X						
Mehmet Ali DURAN							
Mehmet DODUR							X
Merve ASLAN							
Seçil DUMAN							
Seda HASDEMİR	X						
Taner Hüseyin DEMİR							
Teoman KARAKAPLAN	X	X	X	X			
Tuğba YOLCU	X	X	X	X	X		
Tuğçe ERDOĞAN							

DP icraatları konusunda çalışmalarda en çok rastlanılan konu Arapça Ezan okunması yasağının kaldırılması, radyoda Kuran okunması yasağının kaldırılması ve Atatürk'ü Koruma Kanunu'nun çıkarılmasıdır. Araştırmacıların yarısında fazlası bu konulara çalışmalarında yer vermiştir. Bu konulardan başka araştırmacıların yarısından azının değindiği konular askeri ve bürokratik tasfiye, Köy Enstitülerinin ve Halkevlerinin kapatılması, CHP'nin mal varlığına el konulması, Millet Partisi'nin kapatılması, Adıyaman ve Sakarya illerinin kurulması, Kırşehir'in ilçe olması ve tekrar il yapılması, 1950 Genel Affı konularıdır. Atatürk'ün Naaşının Anıtkabir'e taşınması konusuna sadece Fulya Arslan değinirken, Ahmet Emin Yalman Suikastına sadece Merve Aslan değinmiştir.

Tablo 10: İncelenen Çalışmaların Ele Aldıkları Konular (Demokrat Parti'nin İcraatları ve dönem gelişmeleri)

	Askeri ve Bürokratik Tasfiye	Arapça Ezan okunması ve Radyoda Kuran Okunması Yasaklarının Kaldırılması	Atatürk' ü Koruma Kanunu	Köy Enstitülerinin ve Halkevlerinin Kapatılması	CHP' nin Mal varlığına El Konulması	Millet Partisi' nin Kapatılması	Adıyaman ve Sakarya illerinin Kurulması	Karşehir' in İlçe olması ve tekrar il yapılması	Atatürk' ün Naaşının Anıtkabir' e taşınması	1950 Genel Affı	Ahmet Emin Yalman Suikastı
Aliye KÜÇÜKPINAR	X	X	X	X	X	X	X	X			
Aydın ÖĞREDİK											
Betül TEKİNSOY		X									
Bilgehan DOĞAN		X	X			X					
Çiğdem AYDOĞMUŞ	X	X	X	X	X			X			
Faraç ÇOBANOĞLU											
Fatih FİDAN		X	X	X	X	X	X	X			
Feyza İŞİK											
Fulya ARSLAN			X	X	X	X			X	X	
Hakan YILMAZ	X	X	X		X	X			X	X	
İrfan DURMUŞ		X									
Mehmet Ali DURAN	X	X						X		X	
Mehmet DODUR											
Merve ASLAN	X	X	X	X	X	X		X			X
Seçil DUMAN		X	X								
Seda HASDEMİR											
Taner Hüseyin DEMİR	X	X		X	X	X		X		X	
Teoman KARAKAPLAN		X	X	X	X	X	X	X			
Tuğba YOLCU		X									
Tuğçe ERDOĞAN											

Demokrat Parti'nin icraatları arasında bulunan kanunlar da araştırmacılar tarafından ele alınmıştır. Özellikle basın ile ilgili çıkarılan kanunların diğer kanunlara göre çalışmalarda daha fazla yer kapladığı görülmektedir. Betül TEKİNSOY ve Tuğçe ERDOĞAN, Atatürk ve Milli Şef döneminde basın ile ilgili çıkarılan kanunlara ve bu iki dönemde iktidar basın ilişkilerine yer vermişlerdir. Bu iki araştırmacıdan başka bu konularda bilgi veren araştırmacı bulunmamaktadır. Araştırmacıların yarısı Demokrat Parti dönemi basın iktidar ilişkilerini genel olarak ele almış, bu genel anlatım içinde özellikle 9 Mart 1954 tarihinde çıkarılan Basın Kanunu üzerinde durulmuştur. Basın Kanunu'nun çıkarılmasıyla beraber ispat hakkı konusunda gerçekleşen tartışmalara da yer verilmiştir. Bunlar haricinde araştırmacıların yarısından azı Emekli Sandığı Kanunu, Memur Tasfiye Kanunu, Yabancı Sermaye Teşvik Kanunu, Petrol Kanunu ve Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik gibi kanunlara çalışmalarında yer vermişlerdir. Aydın Öğredik, Fulya Arslan, Mehmet Dodur, Seçil Duman, Seda Hasdemir ve Tuğba Yolcu adlı araştırmacılar kanunlarla ilgili bir bilgi aktarımında bulunmamışlardır.

Tablo 11: İncelenen Çalışmaların Ele Aldıkları Konular (Çeşitli Kanunlar, Basın Kanunu ve İktidar – Basın ilişkisi)

	Atatürk Dönemi Basına Yönelik Çıkarılan Kanunlar	Atatürk Dönemi Basın – İktidar İlişkisi	Milli Şef Dönemi Basına Yönelik Çıkarılan Kanunlar	Milli Şef Dönemi Basın – İktidar İlişkisi	Basın – İktidar İlişkisi	Basın Kanunu (9 Mart 1954)	İspat Hakkı Meselesi	Emekli Sandığı Kanunu	Memur Tasfiye Kanunu (5 Temmuz 1954)	Yabancı Sermaye Teşvik Kanunu	Petrol Kanunu	Devlet Memurları Kanunu' nda Değişiklik
Aliye KÜÇÜKPINAR						X	X	X	X			
Aydın ÖĞREDİK												
Betül TEKİNSOY	X	X	X	X	X	X	X					
Bilgehan DOĞAN					X	X	X		X			
Çiğdem AYDOĞMUŞ					X	X			X	X		
Faraç ÇOBANOĞLU				X	X							
Fatih FİDAN					X	X			X	X		
Feyza IŞIK				X								
Fulya ARSLAN												
Hakan YILMAZ												X
İrfan DURMUŞ					X							
Mehmet Ali DURAN												X
Mehmet DODUR												
Merve ASLAN					X	X	X					X
Seçil DUMAN												
Seda HASDEMİR												
Taner Hüseyin DEMİR					X	X	X			X	X	
Teoman KARAKAPLAN						X	X	X				X
Tuğba YOLCU												
Tuğçe ERDOĞAN	X	X	X	X	X	X	X					

Basınla ilgili tematik bir çalışma yapan Faraç Çobanoğlu, mitinglerle ilgili tematik çalışma yapan Mehmet Dodur ve çalışma başlığı itibarıyla tematik olmadığı izlenimini veren fakat içerik açısından tematik bir aktarımı olan Seda Hasdemir'in çalışmasında Demokrat Parti dış politikası hakkında bilgi mevcut değildir. Bu üç araştırmacı haricinde tüm araştırmacılar dönemin bütün dış politik gelişmelerini ele almasalar da mutlaka belirli konularda dış politikaya değindikleri görülmektedir.

Dış politika ile ilgili tematik bir çalışma yapan Tuğçe Erdoğan neredeyse dönemin dış politika alanında tüm gelişmelerini içeren bir çalışma yapmıştır. Erdoğan'dan başka İrfan Durmuş'un da dış politika ile ilgili geniş bir bilgiye yer verdiği görülmektedir. Dış politikaya değinen diğer araştırmacıların ortak konularının Kore'ye asker gönderilmesi, Türkiye'nin NATO'ya girişi, Bağdat Paktı, Balkan Paktı, Kıbrıs Sorunu ve bu soruna bağlı olarak ortaya çıkan 6 – 7 Eylül olayları olduğu görülmektedir. Amerika – Türkiye ilişkilerine, diğer batılı ve doğulu devletlerle ilişkilere ise daha az araştırmacı çalışmasında yer vermiştir.

Tablo 12: İncelenen çalışmaların ele aldıkları konular (Demokrat Parti Dış Politikası)

	Kore Savaşı ve Asker Gönderilmesi	Türkiye' nin NATO' ya Girişi	Bağdat Paktı	Balkan Paktı	Kıbrıs Sorunu	6 - 7 Eylül Olayları	Batılı Devletlerle İlişkiler	ABD ile ilişkiler	Doğulu Devletlerle ilişkiler
Aliye KÜÇÜKPINAR	X	X	X	X	X	X			
Aydın ÖĞREDİK						X			
Betül TEKİNSOY	X	X			X				
Bilgehan DOĞAN	X	X	X	X	X		X	X	
Çiğdem AYDOĞMUŞ	X	X			X	X			X
Faraç ÇOBANOĞLU									
Fatih FİDAN	X	X	X	X	X	X			
Feyza IŞIK	X	X	X		X			X	X
Fulya ARSLAN	X	X							
Hakan YILMAZ	X	X	X	X	X	X			
İrfan DURMUŞ	X	X	X		X	X	X	X	
Mehmet Ali DURAN	X	X	X	X	X	X		X	
Mehmet DODUR									
Merve ASLAN	X				X				
Seçil DUMAN	X	X	X	X	X	X		X	
Seda HASDEMİR									
Taner Hüseyin DEMİR	X	X	X	X	X	X		X	
Teoman KARAKAPLAN	X	X	X	X	X	X			
Tuğba YOLCU	X	X	X		X	X			
Tuğçe ERDOĞAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Ekonomik, sosyal, kültürel ve sağlık vb. alanlarda çalışmalarda yer alan bilgiler genel ve yerel olmak üzere farklılık göstermektedir. Aydın Öğredik, Mehmet Dodur, Merve Aslan ve Tuğba Yolcu bu konuları yerel odaklı ele alırken; Aliye Küçükpınar, Bilgehan Doğan, Fatih Fidan, Feyza Işık, Hakan Yılmaz, İrfan Durmuş, Seçil Duman, Taner Hüseyin Demir ve Teoman Karakaplan genel odaklı ele almışlardır. Geriye kalan altı araştırmacının bu konularda bilgilere yer vermediği görülmektedir.

Tablo 13: İncelenen Çalışmaların Ele Aldıkları Konular (Ekonomik, Sosyal, Kültürel ve Sağlık vb. Alandaki Gelişmeler)

	Ekonomi Politika	Yerel Ekonomik Hayat	Sanayi ve Ticaret Alanında Gelişmeler	Tarım ve Hayvancılık Alanında Gelişmeler	İmar ve Bayındırlık Alanında Gelişmeler	Sosyal Politika	Sosyal Alanda Gelişmeler	Eğitim Alanında Gelişmeler	Sağlık Alanında Gelişmeler	Kültür ve Sanat Alanında Gelişmeler	Balkan Göçmenleri Meselesi
Aliye KÜÇÜKPINAR	X	X									X
Aydın ÖĞREDİK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Betül TEKİNSOY	X		X	X	X			X			X
Bilgehan DOĞAN	X		X	X	X			X			
Çiğdem AYDOĞMUŞ											
Faraç ÇOBANOĞLU											
Fatih FİDAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Feyza IŞIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Fulya ARSLAN					X				X		X
Hakan YILMAZ	X										
İrfan DURMUŞ			X	X	X			X			
Mehmet Ali DURAN											
Mehmet DODUR		X	X	X			X	X			
Merve ASLAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Seçil DUMAN	X										
Seda HASDEMİR											
Taner Hüseyin DEMİR	X										
Teoman KARAKAPLAN	X										X
Tuğba YOLCU					X						
Tuğçe ERDOĞAN											

Siyasilerin şehirleri ziyaretleri hakkında ise Aydın Öğredik, Betül Tekinsoy ve Tuğba Yolcu'dan başka bir araştırmacı tarafından bilgi aktarımı yapılmamıştır.

Tablo 14: İncelenen Çalışmaların Ele Aldıkları Konular (Siyasilerin Ziyaretleri)

	Siyasilerin Ziyaretleri	Celal Bayar'ın Ziyareti	Adnan Menderes' in Ziyaretleri	Bakanların Ziyaretleri	Diğer Parti Başkanları ve Milletvekillerinin Ziyaretleri	Cemal Gürses' in Ziyareti	Yabancı Şahıs ve Heyetlerin Ziyaretleri
Aliye KÜÇÜKPINAR	X						X
Aydın ÖĞREDİK							
Betül TEKİNSOY		X	X	X	X		
Bilgehan DOĞAN							
Çiğdem AYDOĞMUŞ							
Faraç ÇOBANOĞLU							
Fatih FİDAN							
Feyza IŞIK							
Fulya ARSLAN							
Hakan YILMAZ							
İrfan DURMUŞ							
Mehmet Ali DURAN							
Mehmet DODUR							
Merve ASLAN							
Seçil DUMAN							
Seda HASDEMİR							
Taner Hüseyin DEMİR							
Teoman KARAKAPLAN							
Tuğba YOLCU							
Tuğçe ERDOĞAN		X	X			X	

Demokrat Parti'nin iktidarının sonlanmasına neden olan Milli Muhalefet Cephesi'nin kurulması, Vatan Cephesi'nin oluşturulması, İsmet İnönü'nün Uşak'ta taşlanması olayı, Çanakkale- Geyikli olayı, Topkapı olayı, Kayseri – Yeşilhisar olayı, Tahkikat Komisyonu'nun kurulması, İstanbul ve Ankara'daki öğrenci protestoları, Harp Okulu öğrencilerinin yürüyüşü gibi 2 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesi öncesi meydana gelen gelişmelere ve Askeri Müdahaleye genel olarak çalışmalarda yer verildiğini görmekteyiz. Tematik çalışmalar yapan altı araştırmacı bu konularla ilgili herhangi bir bilgiye yer vermemiştir. Diğer araştırmacılar ise tüm konuları ele almamış olmalarına rağmen çeşitli gelişmelere çalışmalarında yer vermişlerdir. Aliye Küçükpınar, Çiğdem Aydoğmuş ve Teoman Karakaplan son dönem gelişmelerinin neredeyse tamamını çalışmalarında işlemişlerdir. 27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesine ve sonrasında gerçekleşen Yassıada Mahkemeleri sürecine ise araştırmacıların yarısından fazlası değinmiştir.

Tablo 15: İncelenen çalışmaların ele aldıkları konular (27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesi öncesi gelişen olaylar ve Askeri Darbe)

	Milli Muhalefet Cephesi' nin Kurulması	Vatan Cephesi' nin Oluşturulması	Uşak Olayı	Çanakkale- Geyikli Olayı	Topkapı Olayı	Kayseri – Yeşilhisar Olayı	Tahkikat Komisyonu' nun kurulması	Üniversite Olayları	Ankara Mitingleri	Harp Okulu Öğrencilerinin Yürüyüşü	Eskişehir Mitingi	27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi	Yassada Mahkemeleri ve Mahkeme Sonuçları
Aliye KÜÇÜKPINAR	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Aydın ÖĞREDİK													
Betül TEKİNSOY		X					X	X				X	
Bilgehan DOĞAN		X	X		X		X			X		X	X
Çiğdem AYDOĞMUŞ	X	X	X	X		X	X	X		X		X	
Faraç ÇOBANOĞLU													
Fatih FİDAN		X	X		X	X	X					X	
Feyza IŞIK												X	X
Fulya ARSLAN													
Hakan YILMAZ												X	X
İrfan DURMUŞ		X	X									X	X
Mehmet Ali DURAN	X	X	X			X	X	X				X	
Mehmet DODUR													
Merve ASLAN	X	X	X	X		X	X	X				X	
Seçil DUMAN		X											
Seda HASDEMİR													
Taner Hüseyin DEMİR	X	X	X	X			X						
Teoman KARAKAPLAN	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Tuğba YOLCU												X	X
Tuğçe ERDOĞAN													

İncelediğimiz akademik çalışmalar arasında tematik bir konuya odaklanan az çalışma olduğunu görmekteyiz. Bunun böyle olmasında araştırmacıların tercihleri etkili olabileceği gibi gazetelerin araştırmacılara sunduğu bilgi ve bilgi çeşidi de önemli bir etkidir. Araştırmacı elde ettiği bilgilerden yola çıkarak tematik bir konu seçmeyi tercih etmiş olabilir ya da kaynaktan yeterli bilgi elde edilememişse elde edilen bilgi ile yetinilmek durumunda kalınmış olunabilir. Araştırmacıların genelinin DP tarihini ve bağlantılı olarak ülke tarihini ele aldıkları görülmektedir.

Çalışmalara baktığımızda Faraç Çobanoğlu, Tuğçe Erdoğan ve Aydın Öğredik'in tematik konular seçtiklerini görmekteyiz. Çobanoğlu'nun çalışmasını diğer çalışmalardan farklı bir yere koyabiliriz. Çalışma tamamen yerel basın kaynaklarını tanıtma amacı taşıyarak adı ile bütünleşik bir duruş sergilemektedir. Çalışma basın odaklı olmasının yanında yerel basının yayın politikalarını okuyucuya ayrıntılı olarak sunmaktadır. Bu şekilde gazeteler okuyucuya her boyutuyla tanıtılmış olmaktadır.

Öğredik'in çalışmasında ise siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda çalışma yapılarak bu konularda tema oluşturulmuştur. Çalışma incelendiğinde atıflarda gazetelerden yoğun şekilde faydalandığı görülmektedir. Buradan hareketle ana kaynağın gazeteler olduğu bir çalışmada gazetelerin çalışılan konuda bilgi verme oranı o konuda kullanılan kaynakları çeşidi etkilemiş görünmektedir. Öğredik çalıştığı konuda yerel basın kaynağından bilgilerin büyük bir kısmına ulaşabildiğinden diğer kaynaklara minimum seviyede başvurarak çalışmasını oluşturmuştur. Durum bu olunca yerel basının çalışılan konuda yeterli bilgi vermemesinin araştırmacıyı farklı kaynaklara yönelttiğini söylemek mümkün görünmektedir. Buradan hareketle Diyarbakır yerel basınının Öğredik'e çalıştığı konuda yeterli faydayı sağlamış olduğu görünüyor. Bu faydaya bağlı olarak çalışmanın hatırı sayılır bir kısmı sadece yerel basın kaynağı kullanılarak oluşturulmuştur. Çalışmanın bu bakımdan çıkış yolu olan tematik konuyla uyumlu bir ilerleme içinde olduğu görülmektedir.

Tematik çalışma yapan Erdoğan ise dış politikayı ele almıştır. İncelediğimiz çalışmaların çoğunluğu dış politikayla ilgili bilgilere yer vermiştir. Erdoğan ise dış politikayı ana konusu seçerek bu temada çalışmasını oluşturmuştur.

Değindiğimiz bu üç tematik çalışmadan başka dikkati çeken diğer bir çalışma Fulya Asrlan'ın *Edirne Yerel Basını Penceresinden Demokrat Parti Dönemi* adlı çalışmasıdır. Çalışma genel bir DP tarihini sunmuştur fakat bunun yanında diğer çalışmalardan farklı olarak Bulgaristan'dan yapılan göçlere geniş bir kısım ayırmıştır. Edirne'nin Bulgaristan'dan yapılan göçleri ilk karşılayan şehir olması nedeniyle yerel basında bu konuyla ilgili fazlaca habere yer verildiğini bu geniş bölümden anlıyoruz. Bu durum bize bölgesel durumdan kaynaklı olarak yerel basındaki haberlerin farklılaştığına güzel bir örnek teşkil etmektedir. Bu konu hakkında Aliye Küçükpınar'ın çalışmasında da geniş çaplı olmayan bilgiye yer verildiği görülmektedir.

Seçil Duman'ın *Adnan Menderes Dönemi Gazete İncelemesi: Cumhuriyet Gazetesi Örneği* adlı çalışması da diğer çalışmalardan farklı bir çalışmadır. Adı itibarıyla Cumhuriyet Gazetesi odaklı bir çalışma beklenirken çalışmayı inceledikten sonra Cumhuriyet Gazetesi gözünden genel bir değerlendirme yapılmadığını özel bir alan seçilerek Nadir Nadi'nin yazıları üzerinden bir değerlendirme yapıldığını görüyoruz. Bu bakımdan çalışmanın adı ile içeriği arasında uyumsuzluk ortaya çıkmaktadır. Fakat Duman başlığı içerikle ilişkilendirmek yerine çalışmanın önsözünde “*Bu çalışmanın konusu: Adnan Menderes Dönemi Cumhuriyet Gazetesinin döneme damga vurmuş olaylarının gazetesinin başyazarı Nadir Nadi'nin başyazıları çerçevesinde incelemesidir.*” diyerek bu uyumsuzluğun önüne geçmeye çalışmıştır. Duman içerik ile bağıntılı bir başlık seçmek isteseydi bu *Demokrat Parti Döneminde Nadir Nadi Gazeteciliği* gibi bir başlık olabilirdi. Ne var ki bu başlığın Filiz Gülsevin tarafından 2009 yılında Yüksek Lisans Tezi çalışmasında başlık olarak kullanıldığı görülmektedir.

SONUÇ

Türkiye'de Cumhuriyet döneminki basın üzerine çalışılmış akademik literatür incelendiğinde basın tarihi, basının gelişimi, basın özgürlüğü, basının topluma etkisi, basın – siyaset ilişkisi gibi alanlarda çalışmalar yoğunluktadır. Tek bir gazeteyi odak alan ve bir dönemi gazeteler üzerinden inceleyen çalışmalar daha azdır. Son yıllarda bu içerikte çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Çalışmamız için gerçekleştirdiğimiz literatür taraması neticesinde ulaştığımız akademik çalışmaların çoğunluğu 2000'li yıllara ait olup bu doğrultuda oluşturulmuş çalışılmışlardır.

İncelediğimiz çalışmaların çoğunluğu bir dönemi gazeteler üzerinden inceleyen çalışmalar olsa da burada da bir sorun görünmektedir. Araştırmacıların çoğunluğu DP dönemi gelişmelerini kronolojik aktaran bir çalışma meydana getirmişlerdir. Tematik yapılan çalışmaların daha az olduğu görülmektedir. Ana metin içerisinde de belirttiğimiz gibi kaynakların sunduğu bilginin çalışmaların ne yönde yapılacağını etkilediği su götürmez bir gerçektir. Fakat bu durumun literatürde tekdüzeliğe neden olduğu görülmektedir. İncelediğimiz 20 kaynak üzerinden değerlendirme yapmak gerekirse çalışmaların geneli DP dönemi gelişmeleri aktarmıştır. Tematik konulara değinen ya da basın odaklı çalışma yapan çalışmalar azınlıktadır.

Buradan hareketle yapılacak olan yeni çalışmalarda incelediğimiz çalışmalardan farklı bir yol seçilmesi gerekmektedir. Tekrara düşerek belirtmek gerekir ki bu yolun çizilmesini sağlayacak olan etken gazetelerdir. Gazetelerin verdiği bilgi ölçüsünde yolun yönü belirlene bilecektir. Gazeteleri analiz aşamasında DP dönemini kronolojik olarak aktarmayı sağlayacak bilgilerden ziyade belirli konularda tematik çalışma yapmayı sağlayacak bilgilerin üzerinde imkanlar ölçüsünde durulmalıdır. Ancak bu şekilde literatürü tekdüzelikten kurtarabilecek çalışmaların meydana getirilmesi mümkün olacaktır.

KAYNAKÇA

Akarcılı, S. (1989). “Basının Görevleri ve Basın Özgürlüğü”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 44(1):265-284.

Arslan, F. (2015). “Edirne Yerel Basını Penceresinden Demokrat Parti Dönemi (1950-1954)”, Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.

Asker, A. (2019). “1954 ve 1957 Seçimlerinde Muhalefete-Basına Getirilen Kısıtlamalar ve Tepkiler”, Kültür ve İletişim Dergisi, 22(43):161-180.

Aslan, M. (2020). “Demokrat Parti Döneminde Yerel Gazete Örneği: Demokrat Akşehir Gazetesi (1952-1960)”, Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi, Çanakkale.

Aydođmuş, Ç. (2011). “İstanbul Basınına Göre Demokrat Parti Dönemi İktidar-Muhalefet İlişkisi (1950-1960) (Akşam, Cumhuriyet, Hürriyet, Milliyet ve Vakit Gazeteleri)”, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

Bulut, F. (2018). “Toplumsal Deđişim ve Siyaset Üzerinde Basının Etkisi”, Türk Basın Tarihi, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, 1:68-86.

Çobanođlu, F. (2019). “Çok Partili Döneme Geçişin Yerel Basına Etkisi: 1950-60 Demokrat Parti Dönemi Mardin Basını”, Yüksek Lisans Tezi, Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mardin.

Dađtaş, E. & Dađtaş, B. (2007). “Eskişehir Kent Basını ve Gazeteciliđi Üzerine Bir Profil Denemesi: Gazetecilerin Kent Basınına İlişkin Tutumları”, Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, (6):9-46.

Demir, T. H. (2017). “Demokrat Parti Döneminde Malatya’da Muhalif Basın: Malatya Postası ve Yeni Malatya Postası Örnekleri”, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Duman, S. (2018). “Adnan Menderes Dönemi Gazete İncelemesi: Cumhuriyet Gazetesi Örneđi”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018.

Duran, M. A. (2014). “Yozgat Basınında Demokrat Parti İktidarı: 1950-1960”, Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.

Durmuş, İ. (2010). “1950-1960 Demokrat Parti İktidarının Elâzığ Basınındaki Yansımaları”, Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.

Dodur, M. (2019). “Demokrat Parti Döneminde Samsun’da Yapılan Siyasi Parti Mitinglerinin Basına Yansımaları”, Yüksek Lisans Tezi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi, Nevşehir.

Dođan, B. (2016). “Bursa Basınında Demokrat Parti (1950-1960)”, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Eraslan, Z. (2018). “Tarihçi ve Basın”, Türk Basın Tarihi, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, 1:129-146.

Erdođan, T. (2019). “Kocaeli Basınına Göre 1950-1960 Türk Dış Politikası”, Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.

Fidan, F. (2015). “Kocaeli Basınında Demokrat Parti İktidarı: 1950 – 1960”, Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.

Gezgin, S. (2006). “Medya ve Demokrasi”, Medya Merceğinde Almanya ve Türkiye, Konrad – Adenauer Stiftung Yayını, 165-176.

Gülsevin, F. (2009). “Demokrat Parti Döneminde Nadir Nadi Gazeteciliđi”, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, İzmir.

Hasdemir, S. (2019). “Demokrat Parti’nin İktidara Gelişinin Erzurum’a Yansıması (Erzurum Gazetesi’ne Göre)”, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

Ilgaz, C. (2003). “Türkiye’de Yerel Gazetecilik”, İstanbul Üniversitesi İletişimi Fakültesi Dergisi, (16):177-184.

Işık, F. (2013). “Amasya Basınında Demokrat Parti (1950-1960)”, Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.

Karakaplan, T. (2009). “Eskişehir Basınında Demokrat Parti İktidarı (1950-1960)”, Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.

Küçükpınar, A. (2019). “Maraş Basınında Demokrat Parti (1946-1960)”, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.

- Okumuş, E. (2018). “Din ve Siyaset Konusunda Basının Topluma Etkisi”, Türk Basın Tarihi, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, 1:35-66.
- Öğredik, A. (2013). “Demokrat Parti Döneminde Diyarbakır'da Siyasi, Ekonomik ve Sosyal Hayat (Yerel Basına Göre)”, Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diyarbakır.
- Pancar, E. & Öğredik, A. (2013). “Demokrat Parti Döneminde Diyarbakır'da Yerel Basın”, Tarihın Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, (10):83-112.
- Şavklı, C. & Akyıldız, A. (2019). “Demokrat Parti Dönemi Maraş Basını”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(2):757-776.
- Taşdemir, E. (2005). “1980 Sonrası Türk Basını, Türk Siyasi Hayatı ve Basın – Siyaset İlişkisi”, Selçuk İletişim Dergisi, 3(4):173-180.
- Tekinsoy, B. (2020). “Demokrat Partili Yıllarda Siyasetin Konya Basınına Yansıması (1946-1960)”, Yüksek Lisans Tezi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat.
- Terkan, B. (2007). “Basın ve Siyaset İlişkisinin Gündem Belirleme Modeli Çerçevesinde Bir Analizi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (17):561-584.
- Yaşın, C. (2019). “Türkiye’de Yerel Basının Yapısal Özellikleri ve Üretim Koşulları”, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (28):115-151.
- Yılmaz, H. (2010). “Kastamonu Basınında Demokrat Parti 1946-1960”, Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.
- Yolcu, T. (2020). “Bingöl Yerel Basınına Göre Siyasi Hayat ve Demokrat Parti (1950-1960)”, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.